

ЖИНОЙ ЖАЗОЛАРНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ ТУШУНЧАСИ, МАЗМУНИ ВА МАҚСАДИ

Ахбутаев Элбек Бакирович

**Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий
мактаби жиноят йўналиши бўйича**

1-гуруҳ тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10618610>

Аннотация: Мазкур мақолада жиноий жазоларни либераллаштириш тушунчаси, мазмуни ва мақсадига доир масалалар баён этилган. Шунингдек мақолада либераллаштириш фалсафий ва ижтимоий-сиёсий йўналиш сифатида тушунчага эга эканлиги борасида олимларнинг фикрлари ҳам таҳлил этилган.

Калит сўзлари: Жазо, жавобгарлик, жиноят, жиноятчилик, сиёсат, либераллаштириш, инсонпарварлик, принциплар, қадрият, эркинлик.

Жиноятчиликнинг ҳар қандай кўринишига қарши кураш масаласи ҳар бир давлат ва жамиятда ечимини топиш зарур бўлган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Чунки, жиноятчиликнинг авж олиши жамият тараққиёти йўлидаги улкан тўсиқдир. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жиноятчиликни бутунлай таг-томири билан йўқотишнинг иложи йўқ. Криминолог олимларнинг эътирофи этишича, вақт ўтган сайин жиноятчилик ҳам янги кўринишларга эга бўлиб бораверади. Аммо, ҳар қандай давлат жиноятчиликка қарши курашга қаратилган чора-тадбирларни ўз вақтида амалга оширса, жиноят содир этилиши даражасини камайишига эришиши мумкин. Бу эса ривожланиш йўлига кирган ва ҳуқуқий демократик ҳамда эркин фуқаролик жамияти қуришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган давлат учун айниқса аҳамиятлидир¹.

Шу боис халқимиз мустақилликка эришган пайтдан бошлаб мамлакатимизда жиноятчиликнинг ҳар қандай кўринишига қарши кураш ва унинг олдини олиш юзасидан зарур чора тадбирлар амалга оширилди.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида жиноятчиликка қарши кураш сиёсати, шу қаторда жиноят-ҳуқуқий сиёсати соҳасида ислохотлар амалга оширилиб, унда жиноий жазоларни либераллаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда.

Давлатнинг жиноят-ҳуқуқий сиёсатини либераллаштиришга мустақилликни илк кунларидан эътибор берилган бошланди, унинг асосий мақсади сифатида адолат ва инсонпарварлик принципларини таъминлаш, жиноий жазо тизимидаги жазолаш функцияларининг торайтириш йўлидан бориш белгилаб олинди. Ўзбекистон Республикасида жиноят-ҳуқуқий сиёсат либераллаштириш йўлида бўлиб, либераллаштириш моҳиятини тўғри англаш учун уни генезисини таҳлил қилиш лозим бўлади. “Либераллаштириш” сўзи латинча “liberalis” - ҳур фикрли, эркин деган маъноларни англатади².

Лекин бу сўзни тўғридан тўғри таржима қилсак, бу сўзнинг тўла моҳиятини очиб бермаган ҳисобланамиз, яъни у шунчаки эркинлик эмас, балки инсоннинг эркин

¹“Жиноятчиликка қарши кураш сиёсати ва унинг ички ишлар органлари фаолиятда амалга ошириш”. Qabulov R. Sottiyev I.A. – Т.: О’збекистон Республикаси ИИВ Академияси. 2016. 14 май. 18-сонли байоннома. – В.10.

²Словарь иностранных слов: Свыше 21000 слов /Отв. Редакторы В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. -2-е изд стернотип. – М: Рус.яз. –Медиа, 2004. – С. 372.

фикрлаш, инсон фаолиятининг турли соҳалари ҳақида ҳукм чиқариш, шу жумладан, ҳар қандай сиёсий тузумга баҳо бериш, уни танқид қилиш қобилиятини ифодалайди.

Либераллаштириш фалсафий ва ижтимоий-сиёсий йўналиш бўлиб, инсон ҳуқуқлари ва шахсий эркинликларининг мустақиллигини англатади.

Либерализм фалсафа институтларидан бўлиб, озодлик ёки эркинлик тушунчалари турли тарихий даврларда турлича талқин қилиниб келинган. Либерализмнинг пировард мақсади нафақат инсоний эзгулик, балки инсоний ратсионализмга хизмат қилувчи ғояларни ҳам қамраб олган. Либерализм, оқилона ақл-идроққа эга бўлган одамлар муаммоларни тан олиш ва уларни ҳал қилиш қобилиятига эгаллигида ифодаланади. Шунингдек, инсон аҳволини мунтазам яхшилашга эришиши мумкинлиги таъкидланади. Консерватизм либерализмга қарши бўлган таълимоти бўлиб, у оддийгина қилиб айтганда, мақом, ваколатларнинг бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар қўлида йиғилишини, сақлаб қолишни тарғиб қилади. Такмиллаштириш ёки тараққиёт деб ҳисоблаган нарсани излаган либерализм, албатта, мавжуд тартибни ўзгартиришни хоҳлайди ва шунга хизмат қилувчи ғояларни ўзида бирлаштиради³.

Либерализм атамаси XVII-XVIII асрларда Европа мамлакатларида юзага келган, у Жон Локк, Адам Смит, Шарл Луи Монтеске ва бошқаларнинг мутлақ ҳокимиятга қарши қаратилган назарияларга асосланади. Либерализм ғоялари илк бор АҚШ конституцияси ҳамда “Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари декларацияси”да мужассам бўлган. Либерал таълимотини илк тарафдори файласуф Жон Локк бўлган. Шу даврдан бошлаб классик либерализм таълимоти ривожланган.

Классик либерализм нафақат инсоний ратсионалликни, балки шахсий мулк ва мулкка бўлган ҳуқуқ, табиий ҳуқуқлар муҳимлигини, ҳукуматга конституциявий чекловлар зарурлигини ва шахснинг ҳар қандай ташқи чеклов ва тажовуздан озодлигини таъкидлайди.

Демак, Жон Локк либерализмидаги энг асосий хусусиятларидан бири энг аввало Табиий ҳолат ва табиий қонун назариясининг акс этгани бўлса, ундан сўнг “жамоат шартномаси” ва “Мулк” ҳақидаги тушунчага алоҳида аҳамият беради. Ниҳоят тенглик ҳақида батафсил тушунча беради.

Мутафаккирнинг фикрича, “Табиий ҳолат табиат қонунига эга бўлиб, у томондан бошқарилади, у барча учун тенг; бу қонун онг бўлиб, у билан ҳисоблашни истаган барча инсонларга, барча инсонлар тенг ва мустақил бўлганлиги боис улардан ҳеч бири бошқаларнинг хаёти, соғлиғи, эркинлиги ёки мол-мулкига путур етказмаслиги кераклигини ўқтиради”⁴.

Жон Локк учун табиий ҳолат қанчалик оддий тасвирий фараз эканлиги ҳамда унинг тарихда мавжуд бўлган у қай даражада тахмин қила олиши аниқ эмас. Бироқ Локкнинг қарашларидан биламизки, у бу ҳолат ҳақида ҳақиқатдан ҳам мавжуд бўлган ҳолат сифатида фикр юритган. Одамлар табиий ҳолатдан фуқаролик жамиятини таъсис этган жамоа шартномаси туфайли чиқиб кетишган. Буни Локк тарихий ходиса сифатида куради, аммо ҳозирча қуйида биз фақат табиий ҳолат ҳақида фикр юритамиз. Файласуф Б.Расселнинг Жон Локкнинг табиат ҳолат назарияси ҳақида билдирган

³М.Х.Рустамбойев, Қ.Р.Абдурасуллова, В.Ж.Ахраров. О‘zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi konsepsiyasi va doktrinasini rivojlantirish muammolari. Toshkent – 2011. –Б.14.

⁴ Lокk Dj. (1988) Sochineniya : V 3 t. - T. 3. - M. : Mbisl, 1988. S. 264.

мулоҳазалари бир мунча танқидийлигини кўришимиз мумкин. Хусусан у шундай келтиради: “Жон Локк томонидан табиий ҳолат ва табиат қонуни ҳақида билдирилган фикрларни янгилик деб айта олмаймиз. Чунки мазкур масала бир қанча файласуфларнинг қарашларида ҳам ўз аксини топганини кўришимиз мумкин. Буни бир суз билан ўрта асрларга хос қарашларнинг такрорий давоми деб айта оламиз”⁵.

Рассел ўз фикрини исботи сифатида ўрта асрларда яшаган машхур файласуф Фома Аквинскийнинг табиат қонуни борасида билдирган мулоҳазаларидан иқтибос келтиради. Жумладан: Одамлар томонидан яратилган ҳар бир қонун ўзининг табиат қонунидан келиб чиқиши даражасида қонун хусусиятларини мужассам этган бўлади.

Аммо, агар у бирор бир жиҳатдан табиий қонунга зид булса, қонун сифатида ўз кучини йўқотади; у бор-йўғи қонуннинг бузилган куринишига айланб қолади”⁶, дейди.

Юқорида келтирилган фикрлардан билишимиз мумкинки, Жон Локкнинг фикрларида ҳақиқатан ҳам ўзидан олдингиларни такрорлаш кузатилади, бироқ унинг табиий ҳолат назариясида ҳам ўзига хос ориганлликлар бор. Мисол сифатида келтирадиган бўлсак, у табиий ҳолатда учинчи шахснинг мавжуд бўлишига қатъиян қарши чиқади. Агар каердаки табиий ҳолат бўлса-ю бироқ бу ерда учинчи шахс пайдо бўлса, бундай жамиятда албатта уч шахсдан бирининг табиий ҳуқуқ ва эркинликлари топталади, деган қарашни илгари суради.

Демак, энди масаланинг сиёсий моҳиятига янада чуқурроқ ёндошар эканмиз, бизга маълумки, ўрта асрларда яшаган Жон Локкнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари нафақат ўз даврида, балки айни пайтда ҳам ўз долзарблигини ва аҳамиятини сақлаб қолаолганлиги билан ажралиб туради. Бунинг энг асосий сабаларидан бири Жон Локкнинг сиёсий қарашлари асосини Либерализм ғояси ташкил этганидадир.

Энди Жон Локк либерал қарашларини Ўзбекистон воқеълигига боғлайдиган бўлсак, 2016 йилнинг охириги чорагидан бошлаб, эътиборан давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини либераллаштириш сиёсати устивор аҳамият касб этиб, сиёсий жараёнларда демократик тамойиллар устунлик қила бошлади.

Инсоният тарихида жамият ривожланиши, ҳуқуқий онг ва маданиятни оммалашуви натижасида жиноят-ҳуқуқий сиёсат либераллашуви жадаллашди. Жиноий жазони либераллаштириш жараёни жуда кенг қамровли тушунчаларни ўз ичига олади. Бунда нафақат Жиноят кодексининг умумий қисмидаги айрим институтлар янгилаш мазмун билан бойитилди ва махсус қисмидаги меъёрлар санкциясида кўрсатилган жазо тури ва миқдорини камайтириш билан боғлиқ масалалар таҳлил этилади.

Жиноят-ҳуқуқий сиёсат либераллашувига турлича таъриф келтирилган бўлсада, умумий мазмун жиноий таъқиб, жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари, уларни ижро этиш жараёни ҳамда жиноятчиликни олдини олиш фаолияти одиллик ва инсонпарварлик принципларига, шунингдек умуминсоний қадриятларга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига монанд бўлиши лозимлигини англатади.

Бошқача қилиб айтганда, жиноят-ҳуқуқий сиёсатда либераллаштириш – бу жиноят қонунчилиги, жиноий таъқиб, дастлабки тергов, суд муҳокамаси жараёнида жазо

⁵ Rassel B. (1999) Istoriya zapadnoy filosofiya. 2-e izd.,-Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta, 1999.S.577.

⁶ Sit. po: Tawney. Religion and the Rise of Capitalism.

тайинлашда ва жазони ижро этиш шартлари, шунингдек жиноятчиликни олдини олиш жараёнлари билан ифодаланган амалдаги жиноят қонунчилигини инсонпарварлаштириш жараёнидир.

Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизими соҳасида ўтказилаётган ислохотларнинг асосини инсонпарварлик тамойиллари ташкил этмоқда. Инсонпарварлик либераллаштириш жараёнининг таркибий қисми сифатида унга мутаносиб бўлган ҳолда у орқали ҳозирги кунда жазолаш хусусияти билан ажралиб турадиган ҳуқуқни қўллаш соҳасини эркинлаштириш мумкин. Чунки либераллаштириш сиёсатининг энг асосий боғини бўлмиш жамиятни демократлаштириш жараёнида инсонпарварлик катта аҳамият касб этади.

Инсонпарварлик ҳар бир инсонни бир хил жиной-ҳуқуқий ҳимоялашни талаб этади. Лекин шу тамойилларнинг ўзи шахсга нисбатан бўлган айбдорлик шакли, сабаблар ва мақсадлар бўйича фарқланадиган тажовузларга айнан битта жазо чорасини тайинлашга йўл қўймайди. Жиноят ҳуқуқи ижтимоий моҳиятига кўра жабрланувчиларни эмас, балки жиноятларни улар содир этган қилмишлар хусусияти ва оғирлик даражасига кўра фарқлайди⁷.

Суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишнинг муҳим вазифаларидан бири Жиноят, Жиноят-просессуал қонун ҳужжатлари, жинойий жазо тизимини изчиллик билан босқичма-босқич либераллаштириш ҳисобланади.

Хулоса қиладиган бўлсак, ушбу ислохотлар жиноят кодексига жинойий жазоларни либераллаштириш масалаларига оид ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги қонунларда ўз аксини топди.

References:

1. Словарь иностранных слов: Свыше 21000 слов /Отв. Редакторы В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. -2-е изд стереотип. – М: Рус.яз. –Медиа, 2004. – С.372.
2. М.Х.Рустамбойев, Қ.Р.Абдурасулова, В.Ж.Ахраров. О'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi konsepsiyasi va doktrinasini rivojlantirish muammolari. Toshkent – 2011. –B.14.
3. Sottiyev I.A., Akramxodjayev B. O'zbekiston qonunlarida liberallashtirish. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi. 2002. – B.22.
4. Usmonaliyev M., Bakunov P.B. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. —T. 2010. “Yangi asr avlodi”. – B.664
5. Jinoyat huquqi (Umumiy qism) Darslik. Mualliflar jamoasi // Mas'ul muharrir. X.Ochilov – T.:Adolat nashriyoti, 2020-yil. – B.4-9
6. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta'limot. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – B.441.

⁷Sh.Umidullayev. “Jinoyatga oid siyosatning liberallashtirilishi sharoitida residiv institutining takomillashuvi. dissertasiya. – T.2003. – B.13